

“MAGISTRLAR” CERTIFICATE OF AWARD

We hereby present this certificate to

Хайдаров Миродилжон Мамиржонович

**OLIJ TA'LIMDA TALABALARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINING
O'ZIGA XOSLIGI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

